

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

№1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0737-2022-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Юсупова Марина Римовна
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, доцент

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, assistant
professor

МАСЪЎЛ КОТИБ:

**Маматқосимов Жаҳонгир
Абирқулович** – PhD, доцент

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

**Маматқосимов Джаҳонгир
Абирқулович** - PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir –
PhD, assistant professor

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

**Маврулов Абдухалил
Абдулхаевич** - тарих фанлари
доктори, профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
- санъатшунослик фанлари
доктори, профессор

**Исакулова Нилуфар
Жаникуловна** - педагогика
фанлари доктори, профессор

**Нишонбоева Кундузхон
Вахобовна** - тарих фанлари
номзоди, доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна -
санъатшунослик фанлари номзоди,
доцент

Касимов Нозим Казимович -
филология фанлари номзоди,
профессор

Шермонов Элдор Уролович -
педагогика фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Нарзуллаев Гулом Асадович -
педагогика фанлари номзоди

Худоев Гани Мухаммадович -
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – педагогика фанлари
номзоди, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори

**Турсунметова Робия Абдулла
кизи** - PhD таянч докторант

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
- доктор исторических наук,
профессор

Иброҳимов Оқилхон Акбарович
доктор искусствоведения, профессор

Исакулова Нилуфар Жаникуловна
- доктор педагогических наук,
профессор

Нишонбоева Кундузхон Вахобовна
- кандидат исторических наук,
доцент

Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент

Касимов Назим Казимович
кандидат филологических наук,
профессор

Шермонов Элдор Уролович –
доктор философских наук (PhD) в
области педагогических наук

Нарзуллаев Гулям Асадович –
кандидат педагогических наук

Худоев Гани Мухаммадович доктор
философских наук в области по
искусствоведению, доцент

**Абдуҷаббарова Мусаллам
Лапасовна** – кандидат
педагогических наук, доцент

Якубов Бахтиёр Чориевич
доктор философских наук в области
по искусствоведению

Турсунметова Робия Абдулла кизи
- PhD докторант

EDITORIAL TEAM:

**Mavrulov Abdukhalil
Abdulkhaevich** - Doctor of Historical
Sciences, Professor

Ibrokhimov Okilkhon Akbarovich
Doctor of Arts, Professor

Isakulova Nilufar Zhanikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor

**Nishonboeva Kunduzkhon
Vakhobovna** - candidate of historical
sciences, assistant professor

Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
- candidate of art science, assistant
professor

Kasimov Nazim Kazimovich
candidate of filology science, Professor

Shermanov Eldor Urolovich – Doctor
of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences

Narzullaev Gulom Asadovich –
candidate of Pedagogical Sciences

Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences, assistant professor

**Abdujabbarova Musallam
Lapasovna** – candidate of Pedagogical
Sciences, assistant professor

Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of art sciences

Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Farruh EGAMBERDIYEV ESTRADA SAHNASIDA OBRAZ YARATISHNING KONSEPTUAL YECHIMLARI.....	4
2. Iroda JONIEVA TOSH O‘YMAKORLIGI SAN’ATINING O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SANA’TIDAGI O‘RNI.....	9
3. Бибиайша КУДАЙБЕРГЕНОВА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА.....	14
4. Ровшан АҲМЕДОВ БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ.....	17
5. Jamila ALLAYEVA “TANAVOR” O‘ZBEK AN’ANAVIY MUSIQA SAN’ATINING MA’NAVIY MEROSI SIFATIDA.....	21
6. Bositxon YUSUPOV АКТҲОР ИҲОДИДА ХАРАКТЕР ВА ХАРАКТЕРЛИЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	25
7. Равшан ХУРРАМОВ ЁЛҚИН ТҲЙЧИЕВ: КИНО САҲЪАТИ ЙЎЛИДА ИЗЛАНИШЛАР... (“Фариданинг икки минг қўшиғи” фильми ҳақида).....	32
8. Robiya RIZAYEVA АКТҲОР GRIMI USTIDA ISHLASHNING KONTSEPTUAL ASOSLARI.....	37
9. Jamshid SOBIROV АКТҲОР SHAXSIYATI VA MA’NAVIYATI.....	44

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Ровшан АХМЕДОВ

Камолиддин Бехзод номидаги Миллий
рассомлик ва дизайн институти ўқитувчиси

БУХОРО МЕЪМОРЧИЛИК ТАРИХИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6629335>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Бухоро меъморчилигининг ўзига хос жиҳатлари, меъморчилик тарихи, унинг ўрганилганлик жараёни келтирилган.

Калит сўзлар: Бухоро меъморчилиги, обидалар, цитадел, чортоқ, шаҳар, шаҳристон, ансамбл, жуфт ва қўш, гувала, компол, ордер.

Ровшан АХМЕДОВ

преподаватель Национально-художественного
института дизайна имени Камоллиддина Бехзода

ИСТОРИЯ БУХАРСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны особенности бухарской архитектуры, история зодчества, процесс ее изучения.

Ключевые слова: бухарская архитектура, памятники, цитадель, чартак, город, шахристан, ансамбль, пара и пара, гувала, компол, ордер.

Rovshan AKHMEDOV

Teacher of the National Institute of
Fine Arts and Design named after Kamoliddin Behzod

HISTORY OF BUKHARA ARCHITECTURE

ANNOTATION

This article describes the peculiarities of Bukhara architecture, the history of architecture, the process of its study.

Keywords: Bukhara architecture, monuments, citadel, chartak, city, shahristan, ensemble, couple and couple, guvala, kompol, order.

Ўзбекистон худудида тарихий масканлари жуда хам кўп бўлиб булардан бири Бухоро шаҳридаги тарихий обидаларидир. Бу шаҳарда X асрдан бошлаб XVIII асргача кўпгина обидалар қурилган. Буларнинг ичида макбаралар, мадрасалар, мачитлар, тоқилар ва бошқалардир. Бухоро шаҳри архитектурасининг ўзига хослиги шундаки, Самарқанд, Тошкент, Хоразм ва бошқа шаҳарларда сақланмаган цитаделлари ханузгача яхши сақланган.

Бухоро шахрини Бухоро Арки, Чор Бакр ансамбллари, масжид, мадрасалар, тоқиларсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Масалан, Чор Бакр ансамбллариининг ўзига хосликларидан бири бу ёдгорлик ансамбл принципида, услубида барпо этилган. Шунинг учун ҳам Бухоро шахрининг ўзига хосликларидан бири бу цитаделлар ханузгача ўз кўринишини йўқотмаган.

Араб истилосидан кейинги меъморчилик ва шаҳар қурилишининг дастлабки равнаки Исмоил Сомоний (847-906-й.й.) номи билан боғлиқ. Бухоро шаҳри Сомонийлар даври X асрда пойтахт бўлган. Тарихчиларнинг маълумотига кўра бу даврда Бухородаги мадрасалар сони бутун Шарқ мамлакатларидаги мадрасаларни кўшиб ҳисобланилгандан ҳам кўп булган. Бизгача етиб келган иморатлардан Бухородаги Сомонийлар мақбараси пиширилган ғиштдан ишланган дастлабки иморатлар қаторида сақланиб қолган.

Сомонийлар мақбараси композицион жиҳатидан қадимги Эрон ва Ўрта Осиё меъморчилигидан маълум бўлган "чортоқ" композиция типини ташкил этади ва V-VIII асрларда кенг тарқалган оташпарастилар ибодатхонаси оловхонани эслатади. Сомонийлар мақбараси ҳозирги кунгача яхши сақланган. Бухоро шаҳри бир неча маротаба худудини ўзгартирган бўлса ҳам, унинг арки ўрни кўп даврлардан бери ўзгаргани йўқ.

XVI асрда ҳам шаҳарнинг асосий унсури шу иншоот ҳисобланган ва марказий кўчаларнинг йўналиши унинг жойлашишига қараб белгиланган. Арка Сиёвуш асос солган деган фикр ҳам мавжуд. Гўёки у бир неча қарра бунёд этилган ва ҳар сафар бузилиб кетаверган. Ниҳоят Катта Айиқ юлдузи туркумига ўхшаш шакл бунёд этилгач, арк истеҳкоми барпо бўлганмиш. Ҳар ҳолда аркнинг чегараси бўйлаб кўриниши ўша юлдуз туркумига ўхшаб кетади.

Шайбонийлар сулоласи даврида шаҳар Шаҳристони кенгайтирилиб, арк унинг ичида қолиб кетган. М.К.Аҳмедовнинг ёзишича, XVI - XVII асрларда Бухоро мажмуалар қурилишида Ўрта Осиё учун анъанавий бўлган мадраса масжид билан «жуфт» ва «кўш» усуллар «биринчи бўлиб жуфт жуфт қилиб ишлатилди» [1, 127], мажмуалар яратишда биноларни бир-бирига яқин ва ўзаро параллел ўқлар билан жойлаштириш керак бўлди. Шундай қилиб 1530-1536 йиллари (ҳижрий 936-42) Калон масжиди қаршисида «кўш» композицион усул билан бир ўқ бўйлаб Мири Араб мадрасаси қурилган.

Бухоро шахрини яна бир ўзига хослиги шундаки, Бухорода жуда кўплаб масжид ва мадрасалар барпо қилинган. Араблар кириб келганидан сўнг биринчи масжидлардан бири ҳам Бухорода барпо этилган бўлиб, бу X-XVI асрга тегишли Моғоки Аттор масжидидир. Бу масжид ўрнида зардуштийлик динига тааллуқли ибодатхона бўлган. Араблар кириб келиши билан бу бино ўрнига Моғоки Аттор масжиди қурилган бўлиб, меъморий обидалар беағида ишлатилган биринчи глазузли безаклар ҳам мана шу обидада қўлланилган. Бухоро арки, савдо гумбазлари, бозор ва расталарга туташ марказий кўчалар йўналишларини белгилаб берган бўлса, шаҳарнинг умумий қиёфасини унинг меъморий ансамбллари сиз тасаввур этиб бўлмайди. Пойи Минор ансамбли 1127 йилда қурилган. Машҳур Минораи Калоннинг икки ён томонида мавжуд бўлган олдинги бинолар ўрнига қайтадан 1514 йилда бунёд этилган Масжиди Калон (катта масжид) ва 1530-1536 йилларда қад кўтарган Мадрасаи Мири Араб иншоатларидан иборатдир. Чунончи асосий чорраҳаларда Тоқи Орд фурушон, Тоқи Заргарон, Тоқи Телпақфурушон, Тоқи Тиргарон номли бешта Чорсу типидagi гумбазли савдо иншоатлари бунёд этилган. Бу савдо гумбазларнинг биринчиси ва охиригиси бизнинг асримизда вайрона ҳолига келганлиги туфайли бузиб ташланган. Қолган учтаси ҳозирги кунда ҳам салобат тўкиб, шаҳар асосий йўналишларини белгилаб турибди. Бу савдо гумбазлари бугунги кунда аҳоли орасида биринчи, иккинчи, учинчи гумбаз, баъзилар «компол» деб аташади, бу русча «купол» сўзининг бузилиб ишлатилишидир, ёки ток деб юритилади [1, 127].

В.А.Лавров маълумотларига биноан, Шайбонийхон даврида Бухорода 200 дан ортиқ масжидлар мавжуд бўлган [4, 179]. Маълумки, уларнинг кўп қисми лой – синчли, яъни девор асоси ёғоч синчдан ташкил топиб, хом ғишт ёки қурилган лой «гувала»лар билан тўлдирилган ҳолда бўлган. Тахминимиз бўйича, шу даврдан бошлаб бир неча тархий ва ҳажмий фазовий композициялар конструктив тизимли тузилиши билан шаклланган.

Бу анъаналарга айланиб борган ва шу билан бирга меъморий-тарихий ёки безакдор бадий усуллар ёрдамида хақиқий нодир меъморий ечимни излаб топади. В.М.Дмитриев фикрича, Абдуллахон Шайбоний хукмронлиги даврида, яъни XVI асрларда масжидлар меъморчилигида ёғоч айвон ўзгармас бир белги сифатида шаклланиб борди. XVI асрнинг биринчи ярмида масжидлар айвон билан қурилган. Бунга кейинчалик кўриб ўтиладиган Баланд масжиди ва «Г» шакл кўринишидаги айвонли Хўжа Зайнуддин масжид – ханоқасини мисол қилиш мумкин. Айтгандай, В.Л.Воронина фикрлари бўйича тархи «Г» кўринишли айвон қуриш айнан Бухоро учун хосдир [2, 168].

Бундай меъморий обидалардан бири Баланд масжиди бўлиб, у гузар масжидлари ичида илк даврларда қурилган ажойиб намуналардан биридир. Бу иншоот XVI асрнинг биринчи ярмида бунёд этилган. Аммо, О.А.Сухарева фикрларига биноан, Баланд масжидини «бир неча даҳалардан ибодатга тўпланган аҳоли учун» жоъме масжиди сифатида ҳам фаолият кўрсатганлигини алоҳида таъкидлаб ўтиш ўринлидир [5, 103].

Масжиднинг кўринишидаги ҳажми баланд асос платформада жойлашган. Яъни, масжиднинг «Баланд» деб ном олиши ҳам шундан келиб чиқади. Шимолий ва шарқий томондан масжидга ёғоч устунли «Г» шаклли айвон туташган. Бу ерда бионинг том конструкцияси, яъни осма шифт кўринишида ўзгача ҳал этилган. К.С.Крюков фикрича, бундай конструкция бошқа Ўрта Осиё диний меъморчилигида умуман учрамайди [3, 192-202] ва ушбу конструкцияни шундай ифодалаб беради: «Тўрт девор бурчаклари бўйлаб саккиз бурчакни ташкил этувчи ёғоч тўсин ётқизилган. Бурчак тўсинларига параллел равишда юқорида қайд этилган квадрат шаклини ҳосил қилувчи яна тўрт устун қўйиб чиқилган. Шундай қилиб, тўрт қаватдан иборат бўлиб, юқorigа томон торайиб боруви конус ҳосил бўлади.

Асосий девор квадратидан тўрт маротаба кичик бўлган охири қаватга тўрт тўсин қўйиб чиқилади ва юқори қисмига одатий кўринишдаги ясситомни мустаҳкамлаш учун шопиллар тўшалади (оралари вассалар билан тўлдирилган, усти бордонлар билан ёпилган, тахта ғишт билан уйғунликда ишлатилган). Бу фазовий конструкцияга пастдан ёғоч шифт тўшамларини тутиб турувчи металл илгаклар ёрдамида шифт тўсинлар ўрнатилган. Шу усуллар билан ёғоч шопиллар бўйлаб тўсин конструкцияси осма ёғоч шифт ва ясси том ўртасида беркитилади» [3, 194].

Бухоро шаҳрида масжидларга хос бўлган ёғоч устунли тарх Г – шаклли айвон масжиднинг шарқий ва шимолий тарзига тақаб қурилган. Шимолий томондан эса мезона кўринишидаги кичик минора ўрнатилган. Волидаи Абдулазизхон масжиди ҳам Жуйбари Колон мадрасаси (XVI аср охири) билан деяри «кўш» меъморий мажмуасини ташкил этади. Уларнинг асосий тарзлари бир-бирига қаратилган. Асосий тарзлар билан ташкил топган ва бинолар орасида жойлашган майдоннинг марказида ярим бузилган тошховуз жойлаштирилган.

Дастлабки қурилган Ўрта Осиёдаги, жумладан Бухоро воҳасидаги фронтал очилган композицияли биноларда асосий бадий урғу меҳроб деворига қаратиларди. XII асрдаги Бухоро номозгоҳида меҳроб бутунлай нақшинкор ғишт қопламаси, ўйма терракота ва ганч билан безатилган. XIV асрлар Темур хукмронлиги даврида эса унинг айрим қисмлари сирланган кошинлар билан қопланган. Иккинчи, бироз ҳажмли меъморий масжидлар турининг ривожланиши билан асосий эътибор ажратиб кўрсатилган пештоқ ва гумбазга (агар у бинода асосий аҳамият касб этса) қаратилди (Шаҳрисабздаги Кўк-Гумбаз масжиди, XVI аср охири). Жумладан, XVI асрлар Абдуллахон даврида, яъни масжидга икки томони очик равоқли галерея тақаб қурилганида, унинг олд томони ва бошқа асосий тарз қисмлари майолика қопламалари билан безатилди.

Бухоронинг деярли ҳар бир масжид ва мадрасасини икки табақали ёки бир табақали эшик безаб туриб, ўймакорлик бинолар беагининг бадий кўринишига алоҳида аҳамият касб этган. Ёғоч ўймакорлигининг энг яхши намуналари масжид устунларини безатишда номоён бўлади. В.Л.Воронининг ёзишича, барча ёғоч ордер одатда устунлар, тўсин ости, архитрав ва карнизлардан иборат [2, 168].

Бухоро бинолари устунлари Фарғона ва Тошкентникидан фарқли равишда, ўз асосий таркибли, яъни алоҳида асосга таянади.

Мақолада, асосан қадимги Бухоронинг меъморчилик тарихи, ўзига хос жиҳатлари, уларни ўзаро бир-бири билан боғлиқлиги ҳақида фикрлар баён қилинди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Аҳмедов М.Қ. Ўрта Осиё меъморчилиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1995.
2. Воронина. В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана. – Москва: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1951.
3. Крюков К.С., Лукинская Н.М. Гузарные мечети Бухары // АН, 1972, № 19.
4. Лавров В.А. Градостроительная культура Средней Азии (с древнейших времён до второй половины XIX века). – Москва: Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1950.
5. Сухарева О.А. Квартальная община позднефеодального города Бухары (в связи с истории кварталов). – Москва: Наука, 1976.

МАДАНИЯТ ЧОРРАҲАЛАРИ

4 ЖИЛД, 1 СОН

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ 4, НОМЕР 1

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Мақолада келтирилган фактларнинг тўғрилиги учун муаллиф масъулдир.